

GLOBALLASHUV VA RAQAMLI DAVR: YANGI O‘ZBEKISTON AVLODI UCHUN YANGI DUNYO MANZARASI

Rustamov Ramziddin Abdullaevich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Maqolada globallashuv, raqamli texnologiyalar va zamonaviy mega jamiyatda O‘zbekiston yoshlarining milliy qadriyatlar va ma’naviy barkamollik bilan bog‘liq taraqqiyoti tahlil qilingan. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar mamlakatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy rivojida muhim rol o‘ynashi, yosh avlodning raqamli savodxonligi va milliy identifikatsiyasini mustahkamlashi alohida e’tiborga olingan.

Kalit so‘zlar: globallashuv, raqamli avlod, milliy qadriyat, axborot texnologiyalari, ijtimoiy taraqqiyot, O‘zbekiston

Аннотация. В статье анализируется влияние глобализации, цифровых технологий и современной мегасообщества на развитие молодежи Узбекистана в контексте национальных ценностей и духовного совершенства. Особое внимание уделяется значению цифровых технологий для экономического, политического и социального развития страны, а также для укрепления цифровой грамотности и национальной идентичности молодежи.

Ключевые слова: глобализация, цифровое поколение, национальные ценности, информационные технологии, социальное развитие, Узбекистан

Abstract. The article examines the impact of globalization, digital technologies, and the modern mega-society on the development of youth in Uzbekistan, with a focus on national values and spiritual maturity. Particular attention is paid to the role of digital technologies in the country's economic, political, and social development, as well as in strengthening youth digital literacy and national identity.

Keywords: globalization, digital generation, national values, information technologies, social development, Uzbekistan

Bugungi kunda insoniyat faoliyati milliy chegaralardan chiqib, transmilliy shakllarda namoyon bo‘layotgani hayotning barcha sohalariga ta’sir qilmoqda. Turli davlatlar, xalqlar va jamiyatlar o‘zaro bog‘lanib, olam bir megaformatsiyaga mega jamiyatga aylanib bormoqda. Bu jarayon esa davlatlarning o‘zaro munosabatini tezlashtirib, ularni xohishidan qat’i nazar yangi aloqalar zanjiriga kiritmoqda. Ilmiy-texnik taraqqiyotda yetakchilikka ega bo‘lgan g‘arb mamlakatlari raqamli texnologiyani o‘zining eng ta’sirli strategik quroliga aylantirib oldi. Patent va litsenziya tizimi orqali mustahkamlangan innovatsiyalar, zamonaviy raqamli yechimlar va axborot texnologiyalari g‘arb dunyosiga jahon bozorida nafaqat ustunlik, balki monopol foyda va iqtisodiy kuch ham bermoqda.

Jaxon mamlakatlariga nazar tashlaydigan bo‘lsak – hozirda tezkor raqamli transformatsiya, global aloqalar va axborot taraqqiyoti bosqichida.

Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil fevral holatiga jahon aholisining taxminan 5,56 milliard kishi internet foydalanuvchisi bo'lgan. Bu aholining esa 67.9 % ni tashkil etadi.

Bunday rivojlanish, O'zbekistonda ham tezkor raqamli transformatsiya va axborot taraqqiyoti jadal suratlar bilan o'sib rivojlanib bormoqda. O'zbekistonda raqamli o'zgarish va raqamli avlodga qishloq va shaharlar, ayollar va erkaklar, yosh avlodlar orasidagi tenglikni saqlash, raqamli imkoniyatlardan barcha foydalanishi uchun sharoit yaratish — milliy taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlikning asosiga aylantirgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, 2025-yilgi statistikasiga ko'ra O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar ulushi sezilarli darajada oshgan. Statistika 2021-yilda 76.6 % bo'lgan bo'lsa, 2025-yil yanvar–avgustida bu 94.2 % ni tashkil etmoqda. Bundan tashqari qishloq joylarda ham raqamlashtirish ishlarining qamrovi kuchaytirilmoqda. Bunda shuni ko'rishimiz mumkinki qishloq aholisining 2025-yilda internetdan foydalanish darajasi 93.9 % gacha yetdi.

Shu davrda, hozirgi zamonda internetdan foydalanish, raqamli savodxonlik va raqamli infratuzilma darajasi bir davlatning ichki-siyosiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti uchun hal qiluvchi omilga aylanmoqda. Bu holat - “mega jamiyat”dagi aloqa va axborot tizimi katta kuchga ega ekanini, uning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy barcha sohalarga ta'sirini ko'rsatadi. Ayniqsa raqamli avlod uchun yuqori mas'uliyatlari va imkoniyatlarini chegaralamasdan aksincha integratsiya jarayonida foydalanuvchilar, jamiyat, davlat va xalq darajasidagi tafakkur, o'zgarish va tengsizliklar yangi shakllarini bildiradi.

Shu bilan birga, Yettilik, Jahon banki, XVI va boshqa xalqaro tashkilotlarning asosiy qaymog'i g'arb qo'lida ekani ularga global o'yin qoidalarini belgilash imkonini beradi. Globallashtirish barcha uchun birdek imkoniyat yaratmaydi ayrim davlatlar jarayonga erkin kirib boradi ayrimlari esa bordan tushib qolish xavfiga duch keladi. Hatto ayrim sivilizatsiyalarning zamonaviy hayotga moslashishi ham murakkab kechmoqda. Global maydondagi har bir g'alaba boshqa bir joyda mag'lubiyat keltirishi mumkin. Ziddiyatlar ko'paygani sari hamkorlik va raqobat bir vaqtning o'zida kuchayib boradi.

Biroq globallashtirishning ijobiy tomoni ham bor u ijodkorlik, yangilik, ochiqlikni rag'batlantiradi, davlatlarni o'zaro yaqinlashtiradi, integratsiya jarayonlarini tezlashtiradi. Raqamli texnologiyalar chegaralarning an'anaviy qudratini yo'qqa chiqardi. Ayni vaqtda ichki siyosatdagi har bir harakat ijtimoiy tarmoqlar orqali jahon maydoniga chiqmoqda. Xalq diplomatiyasi, Internet-faollik va raqamli ta'sirlar

tashqi siyosatni ichki hayotga bog‘lab qo‘ydi. Shu bois, raqamli davrda davlat boshqaruvi ham mutlaqo yangi yondashuvni talab qilmoqda. Zamonaviy global makonda an’anaviy rahbarlikka ega tashkilotlar emas, balki bilimli, fikrlay oladigan, raqamli muhitda erkin harakatlanadigan talaba yoshlar, mutaxassislar, intellektuallar asosiy kuchga aylanadi.

Internet esa ularning quroli, axborot manbai, aloqa chuqurligi, tashkiliy platforma va hatto raqamli lobbizm vositasi hamdir. Ular orqali g‘oyalar tez tarqaladi, global kampaniyalar tashkil etiladi, jamiyatlardagi tengsizlikka qarshi kurash amalga oshiriladi. An’anaviy tuzilmalarga qarshi chiqqan, ijtimoiy adolat, inson huquqlari va barqaror taraqqiyotni talab qiluvchi harakatlar zamonaviy axborot asrida yangi kuchga ega bo‘ldi. Ularning ta’siri g‘arb jamoatchiligida ham sezilarli noliberal globallashuvdan norozilik, yangi ijtimoiy modellarga talab ortmoqda. Shu bois, globallashuvni to‘g‘ri yo‘naltirish jarayonida ushbu harakatlar ham muhim rol o‘ynamoqda. Globallashuv faqat iqtisodiy jarayon emas, balki mafkuraviy, ma’naviy va raqamli tafakkur masalasi hamdir. Yana shuni alohida ta’kidlash kerakki, globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonida mamlakatlar va jamiyatlar orasidagi integratsiya tobora mustahkamlanmoqda. Bu jarayonda har bir davlatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sohalarda raqobatga tayyor bo‘lishi, ayniqsa yosh avlodning raqamli savodxonligi va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangi O‘zbekistonning raqamli avlodi uchun bu jarayon faqat texnologik yangilanish emas, balki ma’naviy va milliy qadriyatlarni saqlash, rivojlantirish va global bilimlar bilan uyg‘unlashtirish imkoniyatidir. Milliy ong va axloqiy tarbiya asosida yoshlar bilimli, raqamli savodli, ijodiy fikrlay oladigan, halol va mas’uliyatli fuqarolarga aylanishi zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, raqamli texnologiyalar orqali yaratilayotgan global aloqa maydoni yosh avlod uchun imkoniyatlar bilan to‘la bo‘lib, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali ular g‘oyalarni keng tarqatish, ijtimoiy adolat, inson huquqlari va barqaror taraqqiyot prinsiplarini ilgari surish imkoniyatiga ega. Bu jarayonda milliy o‘zlikni saqlab, zamonaviy dunyo talablariga moslashish — yangi O‘zbekistonning strategik vazifasi sanaladi.

Shu bois, globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida davlat va jamiyatning umumiy maqsadi — milliy qadriyatlar, ma’naviy rivojlanish va raqamli bilimlar asosida barqaror taraqqiyotni ta’minlashdir. Yangi O‘zbekiston avlodi esa bu jarayonda zamonaviy texnologiyalarni o‘rganib, milliy va global bilimlarni uyg‘unlashtirgan holda jahon arenada munosib o‘rin egallaydi.

Eng asosiy boylik esa inson kapitali — bilimli, ma’naviy yetuk, raqamli savodli va ochiq fikrlaydigan yoshlardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://president.uz/uz/lists/view/8278>
2. Matnazarova Sh. Globallashuv: dunyoga nazar. Xalq so‘zi, 2004.
3. Globallashuv va axborotlashgan jamiyat. Risola. 2004.
4. Xolmatova M.X. Internet–yoshlar ijtimoiy muloqotga kirishuvining asosidir. «Fan va texnika taraqqiyotida Qashqadaryo olimalarining roli» mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya. Qarshi, 2005.

